

ANALIZA POSLOVNIH STRATEGIJA KARTIČNIH ŠEMA NA NACIONALNOM TRŽIŠTU PRIMENOM TEORIJE IGARA

ANALYSIS OF BUSINESS STRATEGIES OF CARD SCHEMES IN THE NATIONAL MARKET USING GAME THEORY

Milan Martinović¹, Biljana Panić², Nataša Kontrec³

^{1,2,3} Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Beograd,

¹milan.martin.37@gmail.com, ORCID: 0009-0000-5872-6726

²biljana.panic@fon.bg.ac.rs, ORCID: 0000-0002-5047-9887

³natasa.kontrec@pr.ac.rs, ORCID: 0000-0002-6955-9887

Apstrakt: U radu su analizirane poslovne strategije koje primenjuju kartične šeme na nacionalnom tržištu platnih kartica, kako bi poboljšale udeo na tržištu i eliminisale konkurenciju. Nacionalno tržište kartičnih plaćanja može se posmatrati kao konfliktna situacija između učesnika koji donose odluke. Dobitak jedne kartične šeme predstavlja gubitak druge, odnosno ostalih na tom tržištu, što se u teoriji igara smatra igrom nulte sume. Prikazane su strategije koje primenjuju internacionalne i nacionalne kartične šeme da bi zauzele ili sačuvale dominantnu ulogu na tržištu i modelirano je nekoliko igara uz pomoć kojih se analiziraju ovakve situacije.

Cljučne reči: internacionalne i nacionalne kartične šeme, platne kartice, teorija igara, strategije.

Abstract: In the paper, business strategies applied by card schemes on the national payment card market are analyzed, in order to improve market share and eliminate competition. The national market for card payments can be seen as a conflict situation between decision-making participants. The gain of one card scheme represents the loss of another, or others in that market, which in game theory is considered a zero-sum game. The strategies applied by international and national card schemes in order to take or preserve a dominant role in the market are presented, and several games are modeled to analyze such situations.

Keywords: International and National Card Schemes, Payment Cards, Game Theory, Strategies.

1. UVOD

U savremenom svetu nemoguće je zamisliti funkcionisanje i opstanak kompanija na tržištu bez bezgotovinskih plaćanja, a najpoznatije sredstvo su platne kartice. Kartični sistem plaćanja, kartična šema (KŠ) „označava jedinstven skup pravila, praksi, standarda i/ili operativnih smernica za izvršavanje platnih transakcija na osnovu platnih kartica, a obuhvata i posebno telo, organizaciju ili subjekt koji donose odluke o poslovanju ovog sistema i odgovorni su za poslovanje tog sistema“ (Zakon, 2018). Internacionalne kartične

šeme (IKŠ) su organizacije čija se pravila, standardi i procedure plaćanja karticama i same platne kartice prihvataju na nekoliko kontinenata, barem na strani trgovca. Prihvatanje može realizovati sama internacionalna kartična šema ili putem izdavanja licenci lokalnim provajderima platnih usluga“ (Martinović, 2024). Nacionalna kartična šema (NKŠ) je kartična šema u vlasništvu državnih institucija i/ili finansijskih institucija koje posluju na teritoriji konkretne države“ (Martinović, 2024). NKŠ su prisutne samo na tržištu zemalja gde su i kreirane, a IKŠ posluju širom sveta. Razlika je i u vlasničkom kapitalu, godišnjim prihodima, a posledično i budžetu za istraživanje i razvoj. Pored toga, većina NKŠ nije rukovođena samo profitom, već i društveno korisnim interesima, što dodatno ograničava njihov nastup na tržištu – provizije su im niže, a nastup prema poslovnim bankama uslovljen vlasničkom strukturom i zakonskim rešenjima na konkretnom tržištu, što dodatno smanjuje njihov pregovarački potencijal.

Iako je na globalnom tržištu KŠ prisutan veliki broj NKŠ, njihovo učešće u ukupnom broju realizovanih transakcija je zanemarljivo malo u odnosu na IKŠ, kojih na svetskom tržištu ima malo (Martinović, 2024). Jedan od razloga su ogromna finansijska sredstva koje IKŠ ulažu u razvoj novih tehnologija i inovacija na polju kartičnih plaćanja. Ovaj strateški potez im omogućava da diktiraju razvoj tržišta i usmeravaju dalja kretanja u pravcu koji im odgovara. IKŠ tvrde da samo žele da pomognu razvoj lokalnog tržišta i korisnicima pruže vrhunsku uslugu, a profit je sekundaran. U početku njihove provizije jesu ispod tržišnih očekivanja, sve dok većina najvažnijih finansijskih institucija ne postanu članovi IKŠ sistema i dok se na tržištu ne uspostavi monopol/oligopol, nakon čega se uslovi poslovanja menjaju i provizije po transakciji povećavaju i po nekoliko puta. Sve tehnološke inovacije koriste se kao izvor strateške prednosti i maksimalno se eksploatišu, sve dok ih i drugi učesnici na tržištu ne usvoje, a upravo u tom trenutku IKŠ plasiraju novu ili usavršenu tehnologiju, čime postižu da su uvek korak ispred konkurencije, u prvom redu NKŠ, koje ovaj tempo ne mogu da prate.

„Teorija igara je matematička disciplina koja se bavi analizom društvenih pojava i procesa u situacijama kada postoji konflikt ili delimični konflikt između dva ili više učesnika, donosilaca odluke, odnosno igrača. Cilj teorije igara je da odredi ponašanje učesnika koje je za njih najpovoljnije, pod pretpostavkom da su racionalni i da razmišljaju strateški.“ (Kuzmanović, 2017) Primenom teorije igara u finansijama bave se mnogi autori kao na primer Osborne (2004), koji ističu da se kroz igre modelira koordinacije investitora, reakcije na tržišne trendove i donošenja odluka u uslovima nesigurnosti ili Claphman i dr. (2023), koji analiziraju primenu teorije igara na trgovinu hartijama od vrednosti sa visokom frekvencijom. Qian (2025) primenjuje teoriju igara na spajanja i preuzimanja (merdžere i akvizicije) kompanija. Međutim, u literaturi nema primena teorije igara na KŠ, a s obzirom da nacionalno tržište kartičnih plaćanja predstavlja igru nulte sume, jer dobitak jedne KŠ predstavlja gubitak druge, odnosno ostalih KŠ na tom tržištu, nameće se pitanje koje su to strategije kojima se KŠ služe da bi poboljšale svoj udeo na tržištu. U ovom radu biće dat pregled nekoliko strategija koje primenjuju IKŠ, odnosno NKŠ.

2. STRATEGIJE INTERNACIONALNIH KARTIČNIH ŠEMA

Gotovo po pravilu je strategija koju IKŠ u početku primenjuju u borbi sa NKŠ na nacionalnim tržištima ignorisanje i potcenjivanje, i tek nakon što su mogućnosti za njeno dalje eksploataisanje iscrpljene, prelaze na neku od sledećih strategija. Kao jednu od prvih primeniće strategiju zastrašivanja. Strategiju nagrađivanja će primeniti u situacijama kada procene da će različitim koruptivnim metodama lakše doći do cilja – povećanja tržišnog učešća i povećanja profita nego direktnom primenom strategije zastrašivanja. Iniciraće igre iscrpljivanja ukoliko smatraju da troškovi borbe neće premašiti ukupnu vrednost profita koji mogu da ostvare na nacionalnom nivou nakon eliminacije konkurencije.

1. Strategija zastrašivanja ili pretnji - Jedan od osnovnih pristupa bi se mogao nazvati direktna sabotaža stvaranja NKŠ pritiscima na državne i/ili finansijske institucije, tvrdeći da postoje kršenja zakonskih normi, koje prema njihovim rečima vode ka monopolu na tržištu. Reč je o strategiji zastrašivanja ili pretnji. Najčešće se državne i/ili finansijske institucije „dobronamerno upozoravaju“ da će se IKŠ žaliti nadležnim međunarodnim organizacijama. Cilj je da se spreči formiranje nezavisnih NKŠ, koje bi uzele deo profita. IKŠ tvrdi da bi se stvaranjem NKŠ stvorio monopol i da se tako troše ogromna novčana sredstva za izgradnju infrastrukture, koju IKŠ već nude besplatno. Međutim, na tržištima država koja imaju svoju NKŠ prisutne su i IKŠ i pre i nakon uvođenja nacionalne platne kartice, dakle ne postoji monopol. Sredstva za kreiranje infrastrukture jesu značajna, ali je to slično kao i kada kompanije treba npr. da izaberu između izgradnje sopstvene IT infrastrukture i oslanjanja na sopstveni razvoj softvera ili da sve „outsource“-uju. Oba pristupa imaju i prednosti i mane, ali se uspešne kompanije za najvažnije projekte odlučuju da koriste sopstvene resurse i razvoj. Jedan od ključnih razloga za stvaranje NKŠ je smanjenje ucenjivačkog potencijala IKŠ. Infrastruktura je besplatna samo do trenutka kad IKŠ odluči da poveća naknadu za korišćenje kartice. Mogućnost za reagovanje na ovaj potez od strane države i banaka drastično je sužena, a obustavljanje plaćanja karticama na infrastrukturi IKŠ bi dovelo do kolapsa bezgotovinskih plaćanja u zemlji. Taj dodatni trošak poslovne banke indirektno prebacuju na teret korisnika kroz povećanje naknada za korišćenje kartice i održavanje računa. Pritiskajući banke, a posredno korisnike i državu, IKŠ uspostavljaju monopol, tj. upravo ono protiv čega tvrde da se bore. Ovu situaciju moguće je modelovati kao da IKŠ primenjuju kredibile pretnje u interakciji sa ostalim učesnicima. Uzimajući u obzir ozbiljnost IKŠ, neispunjena pretnja, tj. prazna priča više bi naštetila ugledu IKŠ, pa se i ne razmatra. IKŠ je Igrač 1, a državne finansijske institucije Igrač 2. Mogući potezi su: za „Igrača 1“: „prijavljuje“ i „ne prijavljuje“ žalbe međunarodnim institucijama; za „Igrača 2“: „kreira“ i „ne kreira“ NKŠ, kao što je prikazano u Tabeli 1. Oba igrača imaju dominantnu strategiju. Za Igrača 1 to je strategija „ne prijavljuje“, a za Igrača 2 „kreira“, pa sledi da je Nešov ekvilibrijum igre (ne prijavljuje, kreira), sa isplatama (1, 4). S obzirom da je to ujedno i preferirani ishod za Igrača 2, ne postoji nikakav podsticaj za državne institucije da povlače bilo kakav strateški potez koji bi rezultovao promenom izbora strategija.

Tabela 1: Matrica plaćanja strategije zastrašivanja i pretnji

		Igrač 2	
		kreira	ne kreira
Igrač 1	prijavljuje	-1, 2	2, -1
	ne prijavljuje	1, 4	4, 1

Slika 1: Transformacija u dvoetapnu igru uvođenjem kredibilne pretnje

S druge strane, IKŠ ima motiv da uputi kredibilnu pretnju Igraču 2, npr. „Ne želimo eskalaciju i nećemo je inicirati, ali ukoliko državne institucije podstaknu kreiranje NKŠ, obustavićemo sva plaćanja karticama na našoj infrastrukturi.“ U ovom slučaju više ne postoji strategija „ne prijavljuje“ za Igrača 1, a vrednost isplate za ishod (prijavljuje, kreira) nije (-1, 2) nego (-2,-1) jer je šteta koja bi nastala realizovanjem pretnje mnogo veća od koristi od kreiranja NKŠ, a IKŠ gubi i sav profit od kartičnih plaćanja na tom tržištu. Igra se transformiše u dvoetapnu igru, koja se može modelovati kao na Slici 1. U slučaju pretnje IKŠ, državne institucije imaju izbor između dve nepovoljne opcije. Tako IKŠ smanjuje svoju slobodu delovanja što potvrđuje kredibilnost. Igrač 2 će izabrati da ne kreira, ishod (ne prijavljuje, ne kreira) sa isplatama (4, 1). Jedini način za Igrača 1 da ostvari svoju preferiranu isplatu je da primeni kredibilnu pretnju.

2. Strategija iscrpljivanja i uništavanja reputacije zasniva se na sprečavanju pristupa NKŠ inovativnim tehnologijama i njihova upotreba od strane IKŠ u cilju sticanja strateške prednosti nad konkurentima. IKŠ koriste veće budžete za istraživanje i razvoj novih tehnologija, a zatim im ograničavaju pristup od strane ostalih učesnika na tržištu. Ukoliko odluče da im dozvole korišćenje licenci za nove tehnologije, uslovljavaju ih da moraju da prihvate veoma nepovoljne uslove. Nedostatak određenih inovativnih tehnoloških rešenja kod učesnika na nacionalnom tržištu se eksploatiše u medijskom prostoru od

strane IKŠ, a sve u cilju uništavanja reputacije. Broj korisnika na nacionalnom tržištu kartičnih plaćanja je ograničen i nakon što se dostigne maksimalan broj potencijalnih korisnika kartica, tržište se smatra konačnim resursom, gde svako povećanje profita jednog od igrača automatski povlači smanjenje profita nekog od preostalih igrača na tržištu. U model se uvodi pretpostavka da je „trošak borbe“ identičan za sve učesnike u igri i iznosi C . Igra će biti modelovana kao da na nacionalnom tržištu postoje samo dva igrača: IKŠ (Igrač 1) i NKŠ (Igrač 2). Vrednost nagrade V inicijalno je daleko veća od C . Igra se završava kad jedan igrač odustane od borbe i celu nagradu V prepusti drugom igraču. U prvoj etapi oba igrača odlučuju da li odabrati „borba“ ili „povlačenje“. Ukoliko jedan igrač odmah odabere „povlačenje“, igra se završava i drugi igrač osvaja V . U svakoj sledećoj etapi V se umanjuje za C . Svakim sledećim odabirom borbe igra prelazi u narednu fazu dovodeći hipotetički do n -te faze u kojoj se V izjednačava sa C , a u $n+1$ fazi C postaje veće od V . Iako iracionalno i nelogično, ovo nije retko u praksi, jer se pojedinci i kompanije često ne rukovode samo racionalnošću, već i emocijama, stavljajući nanošenje štete protivniku ispred sopstvenog interesa. Prioritet postaje izbacivanje sa tržišta protivnika, a profit je sekundaran. Ukoliko se uvede pretpostavka da zbog visokih troškova nijedan igrač ne želi ishod koji vodi u treću etapu, modelovanje će obuhvatiti dve etape, kao na Slici 2.

Slika 2: Stablo dvoetapne igre iscrpljivanja

Druga etapa svodi se na simultanu igru kao na Slici 3. Postoje dva Nešova ekvilibrijuma i to su: (borba, povlačenje) i (povlačenje, borba), sa isplatama $(-C+V, -C)$ i $(-C, -C+V)$. Optimalna strategija za oba igrača je da odaberu suprotan potez u odnosu na protivnika,

pa je ovo igra antikoordinacije. Polazeći od dva moguća rešenja podigre pristupa se rešavanju prve faze igre iscrpljivanja. Na Slici 3 su date rešenja za obe opcije. Rešenje prve opcije prve faze igre iscrpljivanja je Nešov ekvilibrijum (borba, povlačenje) sa isplatama (V, 0), druge opcije Nešov ekvilibrijum (povlačenje, borba) sa isplatama (0, V). Oba rešenja ukazuju da je jedino racionalno ponašanje za oba igrača da se jedan od njih povuče u prvom fazi igre, i to onaj koji bi odustao u drugoj fazi igre.

		Igrač 2 (NKŠ)	
		borba	povlačenje
Igrač 1 (IKŠ)	borba	-2C, -2C	-C+V, -C
	povlačenje	-C, -C+V	-C, -C

		Igrač 2 (NKŠ)	
		borba	povlačenje
Igrač 1 (IKŠ)	borba	-C+V, -C	V, 0
	povlačenje	0, V	0, 0

		Igrač 2 (NKŠ)	
		borba	povlačenje
Igrač 1 (IKŠ)	borba	-C, -C+V	V, 0
	povlačenje	0, V	0, 0

Slika 3: Rešenje dvoetape igre iscrpljivanja

3. Strategija nagrađivanja je uvođenje materijalnih i nematerijalnih podsticaja koji se daju zaposlenima u poslovnim bankama koje izdaju platne kartice građanima, kako ne bi izdavale konkurentske kartice ili bi ih diskreditovala kod korisnika prilikom otvaranja računa u toj banci. Ukoliko se ne dostigne zacrtani obim izdatih kartica, doći će do ukidanja beneficija i stimulacija, dok će zaposleni koji izdaju najviše kartica IKŠ biti nagrađeni o trošku IKŠ („taktika štapa i šargarepe“).

4. Strategija odvratanja pojedinca - Nakon što potencijalni klijent stupa u ekspozituru s namerom da otvori tekući račun kao fizičko lice, službenik/ca banke mu predložava da po Zakonu ima pravo na besplatnu platnu karticu, ali: „Moramo da Vam uručimo ovu, DinaCard karticu, koja Vam ničemu i ne služi, nije contactless i sa njom ne možete plaćati u inostranstvu, ali zato imamo za Vas odličnu ponudu – debitnu karticu Internacionalne kartične šeme...“ Ova tvrdnja potkrepljena je eksperimentalnim, terenskim istraživanjem u kome je učestvovalo nekoliko dobrovoljaca (fizička lica čija namera i jeste bila da otvore tekući račun u poslovnoj banci, ali su pored toga bili spremni da opišu svoje iskustvo vezano za dobijanje platne kartice).

5. Strategija odvratanja na nivou populacije – manipulisanje javnim mnjenjem se dešava paralelno sa odvratanjem na nivou pojedinca. IKŠ usmeravaju javno mnjenje u željenom pravcu putem medija i društvenih mreža.

3. STRATEGIJE NACIONALNIH KARTIČNIH ŠEMA

1. Menadžment „Girocard“-a u Nemačkoj odlučuje da inicira saradnju na izdavanju zajedničke kobedž/kobrend kartice sa tri IKŠ - Visa, Mastercard i JCB, čime je „Girocard“

izbegao konkurentski odnos sa IKŠ, a konkurentna borba je prebačena na nivo IKŠ, koje se sada međusobno takmiče za naklonost „Girocard“-a(Martinović, 2024).

2. Države donose preventivne mere i kontramere. Ohrabruju se finansijske institucije da se udruže i formiraju zajedničku KŠ koja će predstavljati ne samo konkurenciju IKŠ, već i prirodnu alternativu kad su u pitanju naknade i troškovi za trgovce, banke i za sve građane. Ukoliko finansijske institucije nisu u stanju da same formiraju sopstvenu NKŠ, uključuje se država. Banke se upoznaju sa prednostima koje donosi NKŠ i kroz primenu *cost-benefit* analize, kojom se nedvosmisleno dokazuje da, korišćenje nacionalne platne kartice ima mnogo pozitivniji efekat na poslovanje banaka. Tri najznačajnije prednosti su: autonomija (sloboda u donošenju odluka), manji troškovi provizija i sigurnost (adekvatna pravna zaštita, jer NKŠ potpadaju pod sudsku jurisdikciju lokalnog tržišta).

3. Srbija je donela zakon (Zakon, 2018) u kome je iznesen stav da se zakonskim regulisanjem tržišta platnih kartica postiže ne samo povećanje konkurentnosti i kvaliteta ponuđenih proizvoda i usluga, već i transparentnosti i povoljnijeg položaja trgovaca u pregovorima sa bankama – prihvatocima, što vodi smanjenju trgovačkih naknada. To je omogućeno davanjem zakonskog prava trgovcima da sami odaberu koji kartični brend će prihvatati. Ograničavaju se međubankarske naknade što stimuliše trgovce da sugerišu kupcima da koriste platne kartice, što povećava obim plaćanja karticama, povećavajući profit poslovnim bankama kao prihvatocima, a istovremeno se sa povećanjem broja bezgotovinskih plaćanja smanjuje obim sive ekonomije.

4. U okviru uvođenja sankcija Ruskoj Federaciji jedna od poluga pritiska bile su i IKŠ koje su poslovale u Rusiji. VISA i Mastercard su 2014. godine zaustavile procesiranje transakcija za više ruskih poslovnih banaka, koje su se našle na udaru sankcija (Martinović, 2024). Pošto potez nije bio najavljen, građani i privreda nisu imali vremena da se pripreme, pa je to dovelo do kolapsa kartičnih plaćanja. VISA i Mastercard su prethodne godine zajedno procesirali 90% svih bezgotovinskih plaćanja u Rusiji (Martinović, 2024). Nakon tih događaja Vlada Ruske Federacije i Centralna banka Rusije povlače strateški kontrapotez - formiranje NKŠ „MIR“ kao dugoročno rešenje. Ova situacija je iznela na videlo ono o čemu se do tada samo spekulisalo – da je presudni faktor u donošenju važnih poslovnih odluka direktno vezan za političke odluke država u kojima su IKŠ registrovane i da u slučaju da dođe do sukoba ili komplikacija u odnosima sa datim zemljama, ceo platni sistem kartičnih plaćanja može biti ugrožen. Bez obzira na status multinacionalnih kompanija i poreklo kapitala, stvarna autonomija u donošenju ključnih, strateških odluka internacionalnih kartičnih šema je ipak veoma ograničena i sputana od strane državnih struktura i centara odlučivanja u matičnoj državi.

3. ZAKLJUČAK

Internacionalne kartične šeme navode da, iako su njihovi troškovi po transakciji veći nego troškovi nacionalnih kartičnih šema, oni nude bolje usluge u smislu funkcionalnosti

platnih kartica i sveobuhvatnog korisničkog zadovoljstva, kao i da izdvajaju sredstva na godišnjem nivou za razvoj lokalnih tržišta bezgotovinskog plaćanja. Kao kontraprimer, javlja se ključna činjenica, koja se često gubi iz vida, da se procenat po transakciji koji trgovac plaća poslovnoj banci, odnosno prihvatocu uračunava u konačnu cenu proizvoda i da ga suštinski plaćaju svi potrošači, bez obzira da li robu i usluge plaćaju gotovinom ili karticom. Drugim rečima – svako povećanje trgovačke naknade direktno se preliva na povećanje cene proizvoda. Naravno, poslovne banke i veliki trgovci sve obaveze koje im nameću IKŠ prebacuju sa sebe na krajnjeg korisnika, tako da u krajnjoj liniji, svako povećanje provizija IKŠ direktno plaća svaki građanin države u kojoj IKŠ posluje. Može se uočiti direktna korelacija između stepena ekonomske razvijenosti i političke nezavisnosti zemlje i težnje za kreiranjem sopstvene, NKŠ. Države koje imaju veću političku nezavisnost i/ili veću ekonomsku snagu teže kreiranju i nametanju sopstvenih pravila igre na nacionalnom tržištu kartičnih plaćanja. Najefikasniji način za plasiranje uticaja države na tržištu je sopstvene NKŠ u saradnji sa zainteresovanim finansijskim institucijama na terenu ili kroz učesće u već postojećim kartičnim šemama, dajući im neophodnu podršku i legitimitet na nacionalnom nivou. Neke od najbrže rastućih NKŠ u svetu su: „MIR“ u Rusiji, „Elo“ u Brazilu, „RuPay“ u Indiji, „Troy“ u Turskoj, „MyDebit“ u Maleziji, „AfriGo“ u Nigeriji, „Meeza“ u Egiptu, „Mada“ u Saudijskoj Arabiji. Uočava se rastući trend razvoja NKŠ i u članicama EU, što ide u prilog tvrdnji da su NKŠ najbolje sredstvo za regulisanje i kontrolu na tržištu kartičnih plaćanja. U svetu u kome se sankcijama i ograničavanjem pristupa finansijskoj infrastrukturi pokušavaju postići politički ciljevi, uvođenjem NKŠ države postižu stabilnost i nezavisnost platnog sistema, kao ključnih faktora od značaja za državu.

U radu su prikazane neke od strategija koje koriste IKŠ, a zatim i strategije koje preduzimaju NKŠ. Primenom teorije igara modelirane su neke od njih. Iako je neophodno uvesti neka pojednostavljenja, teorija igara se pokazala kao vrlo korisna u sagledavanju konfliktnih situacija na tržištu platnih kartica. U daljem radu mogle bi se modelirati i ostale strategije, ali bi nesumnjivo bilo korisno osmisliti i nove strategije.

LITERATURA

- [1] Clapham, B., Haferkorn, M., & Zimmermann, K. (2023). The impact of high-frequency trading on modern securities markets. *Business & Information Systems Engineering*, 65(1), 7–24. <https://doi.org/10.1007/s12599-022-00768-6>
- [2] Kuzmanović, M. (2017). *Teorija igara*. Beograd: FON.
- [3] Martinović, M. (2024). Analiza poslovnih strategija i strateških poteza internacionalnih kartičnih šema u uslovima konkurencije na nacionalnom nivou, Master rad. Beograd: FON.
- [4] Osborne, M. J. (2004). An introduction to game theory 3(3). New York: Oxford university press.
- [5] Qian, L. (2025). Application of Game Theory in Corporate Takeovers and Mergers. *Advances in Economics, Management and Political Sciences*, 152, 17-20. <https://doi.org/10.54254/2754-1169/2024.19463>
- [6] Zakon o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica. Beograd: Službeni glasnik Republike Srbije broj 44/2018.